

À propos de l'enchâssement des propositions

Dans sa *Grammaire de la phrase française*, Pierre Le Goffic indique une position largement partagée aujourd'hui dans les facultés des Lettres de l'université française, à propos de ce qu'on a appelé au XX^e siècle, en grammaire scolaire, *l'analyse logique*. Il s'agit pour lui de récuser le découpage linéaire des propositions, où la proposition principale est distinguée du système phrastique dans son ensemble. Autrement dit, pour lui, dans « *Je dis qu'il faut partir* », on ne saurait distinguer d'une part une proposition principale, « *je dis* », et d'autre part une subordonnée, « *qu'il faut partir* ». Il y aurait une subordonnée, la principale elle-même n'existerait pas, ou, tout du moins, devrait être confondue avec la phrase dans son ensemble.

Il s'agit d'une lourde erreur, qui a de graves conséquences. La notion de « proposition principale » est un outil d'analyse de la phrase. Repérer la proposition principale, quand on est face à une phrase complexe, ce n'est pas nier que la phrase soit un système cohérent ; ce n'est pas nier que la phrase soit phrase, où les propositions entretiennent des relations structurales fondamentales. Dans « *Je dis qu'il faut partir* », il y a une et une seule *phrase*. Dans cette phrase, pour les besoins de l'analyse, il est bon de repérer qu'est insérée, enchâssée, une proposition subordonnée, introduite par un subordonnant, la conjonction de subordination *que* : la proposition subordonnée conjonctive « *qu'il faut partir* ». Ce qui reste, articulé autour de l'autre verbe conjugué de la phrase, quand on en a retranché cette subordonnée, c'est ce qu'on appelle « la proposition principale ». Le propre d'une proposition principale dans une phrase complexe, c'est d'être dépouillée de l'un ou plusieurs des termes, des groupes fonctionnels, qui constituent une proposition. Ici, la phrase articule en son sein un sujet, un verbe, un objet ; la proposition principale ne contient qu'un verbe et son sujet. Elle articule l'objet du verbe en dehors d'elle-même ; c'est la proposition subordonnée conjonctive « *qu'il faut partir* ».

On ne peut pas exiger de la proposition principale dans une phrase complexe d'être elle-même cette phrase complexe. Il est nécessaire d'analyser l'articulation des propositions subordonnées autour du verbe principal d'une phrase, comme elles s'enchâssent dans la phrase. Et pour ce faire il est fort commode de donner un nom à ce qui reste lorsqu'on en a retiré les propositions subordonnées. Récuser cet outil d'analyse, c'est d'une certaine façon récuser l'analyse... ou, tout au moins, s'obliger à des circonlocutions alambiquées.

Nicolas Lakshmanan,
professeur agrégé de grammaire, docteur en lettres,
le 13 décembre 2022

Bibliographie

- Le Goffic, *Grammaire de la phrase française*, (§44), Hachette, 1993
- Narjoux, *Le Grevisse de l'étudiant*, (p. 447), De Boeck, 2018
- Riegel, Pellat, Rioul, *Grammaire méthodique du français*, (p. 473), PUF, 2004

Pour citer cet article

Lakshmanan-Minet N. (2022), « À propos de l'enchâssement des propositions »
<https://www.lettresclassiques.fr/2022/12/13/la-phrase-nest-pas-la-proposition-principale/> ;
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431638>